

**ТУРЛИ ТИПЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ТЎП
УЗАТИШЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ**

Бекназаров Ш.Қ

ЎзДЖТСУ “Футбол” каф. ўқит

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404172>

Бутун Дунё бўйлаб футбол ўйини миллионлар қалбидан жой эгаллаган спорт туридир. Ушбу ўйин доимо ривожланишда, унинг ўйин усуллари такомиллашиб бормоқда. Футболчиларни ҳаракат фаолияти қийинлашиб бормоқда.

Янги, янада самарали ҳаракат фаолиятини юқори шакллари аниқлаш спортчини спорт маҳоратини ўсишига яхши замин яратади. ўйинни хусусиятларини аниқ маълумотларга ёндашган ҳолда футболчини ҳаракат фаолиятини шундай ташкил этиш мумкинки, у ўйинни ривожланишига таъсир этади.

Футболчиларни ҳаракат фаолиятларини тадбиқ қилишлар кўп бора кўпгина муаллифлар томонидан ўрганишга ҳаракат қилинган бўлиб, лекин уларда қисман бир тарафлама ёндашиш кузатилиб бу борада кенг маълумотлар адабиётларда кўрсатилмаган. Ҳозирги пайтга келиб замонавий футболда, футболчиларга қўйилаётган талаблар кучаймоқда. Футболчи ўйинга ҳар томонлама тайёр бўлиши замонавий футболнинг ажралмас қисмидир. Ҳар томонлама тайёргарлик деганда асосан футболчининг жисмоний, техник-тактик, психологик функционал тайёргарликлари тушунилади. Улар ўзаро боʻлиқликда бўлади. Техник-тактик томондан футболчилар юксак маҳоратга эга бўлишлари мусобақа шароитида муваффақиятга эришишда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Мусобақа шароитида футболчиларни ҳужум ҳаракатларини ташкил қилишдаги рақибни алдаб ўтиш техник-тактик ҳаракатларини назорат ватахлил қилиш.

Футболчиларни ҳужум ҳаракатларини яқунловчи босқичли самарали яқунланиши, балки унинг гол билан яқун топиши футболнинг энг асосий ҳисобланади.

Футбол жадалрок, шиддатлирок, ва каттиятлирок; булиб бормоқда. Ҳар бир ўйин лавҳасининг аҳамияти ортиб бормоқда. Яккама-якка олишув сонлари кўпаймоқда. Бу учрашувларининг шиддатли кечишига сабаб бўлмоқда. Уйинчи бир ўйинда ўртача ҳисобда 1,5-2,5 дақиқа тўпни эгаллаб туради. Бунда тўп 65 -70 дақиқа ўйинда булади. Шунинг учун тўпсиз ҳаракатланишлар катта аҳамият касб этади.

Футболчиларни техник ҳаракатларини юқори савияда бажаришлари ва ҳаракатларни уз вақтида амалга оширишларидан ўйинни яқуний натижасига ҳам кўп боғлиқ бўлмоқда. Сўнгги йиллардаги миллий чемпионат ва жаҳон майдонларидаги ўйинларни кузатиш ва таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатдики, футболчиларни рақибни алдаб ўтиш техник-тактик ҳаракатлари сўнгги йилларда ҳажм ва сифат кўрсаткичлари 60-80-йиллардаги футболга нисбатан кескин камайган. Бу ҳолга купгина омиллар сабаб бўлиши мумкин. Замонавий футбол техник ҳаракатларини тезкорлик билан амалга ошириш, тўпга минимал тегиниш, яъни бир ёки икки тегинишда ўзаро ҳаракатларни амалга ошириш, рақиб томонидан буладиган доимий шиддатли таъқиб каби омиллар сабаб бўлиши мумкин. Турли малакадаги футболчиларни мусобақа фаолиятлари ўрганилганда бу ҳолларни яна бир бор гувоҳи бўлдик. Илмий кузатишлар давомида футболчиларни рақибни алдаб ўтиш техник-тактик ҳаракатларини бир қанча кўрсаткичлари буйича урганилди. Ҳаракатларни амплуа уйинчилари

Oktabr, 2025-Yil

буйича ва хар 15 дакикали вақт оралигидаги кўрсаткичлар буйича урганилди. Олинган маълумотлар бир қатор кизиқарли фактларни очиб берди.

Буларга батафсил тўхталиб ўтсак:

1. Италия чемпионатидаги ўйинлар тахлили. Кузатишларда бир қатор Италиянинг номдор жамоалари- Милан, Ювентус, Рома, Интер, Лацио ва бошқалар ўрганилди. Уйинчилар уртача бир уйин давомида 76 - 78 марта рақибни алдаб утиш техник-тактик харакатини амалга оширишган, самарадорлик коэффиценти эса бу ерда 64 % ни ташкил этди. 36 % эса самарасиз яқун топтан, яъни рақибни алдаб ўтиш жараёнида тўп олдириб кўйилган.

2. Англия чемпионатидаги уйинлар тахлили. Бу ерда ҳам бир қатор илгор жамоалар - Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпул, Тоттенхем ўйинлари кузатилди ва натижалари қуйидагича. Ўртача бир жамоа футболчилари бир уйин давомида 4 марта рақибни алдаб утиш техник - тактик харакатини амалга оширадилар, самарадорлик коэффиценти 56% ни ташкил этди 4% самарасиз яқунланган. Бу кўрсаткич шундан далолат берадики, харакатларни ярмида Англия футболчилари нуқсонларга йўл кўйишган.

Адабиётлар:

1. Асович И.М. Исследование скоростно-силовых качеств у подростков, связи с особенностями их игровой деятельности. Автореф. канд. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук. 1968.
2. Акрамов Р.А. Исследование методов отбора перспективных футболистов. Автореф. канд. дисс. на соиск. уч степ. канд. пед. наук. М.,.
3. Нуримов Р.И. Контроль и совершенствование ловкости футболистов. Методические рекомендации. Т.,
4. Нуримов Р.И. Совершенствование учебно-тренировочного процесса футболистов. Т.
5. Нуримов Р.И. Совершенствование тактических действий футболистов в высокой квалификации.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH